

MINERAL RESURSLARNING TASNIFI

PhD, dotsent Sh.U.Normurodov, talaba H.U.Normurodov

Toshkent davlat transport universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234526](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234526)

Annotatsiya. Maqolada mineral resurslarning kelib chiqishi, xomashyo turlari va sinflari, qo'llanilishi haqida dolzarb muammolar aks etadi. Minerallar ishlab chiqarish uchun xomashyoning deyarli 75 foizini beradi. Deyarli barcha transport turlari foydali qazilmalarni qayta ishlash jarayonida olingan xomashyoda ishlaydi.

Kalit soʻzlar: mineral resurslar, xomashyoturlari, suyuqlik, qattiq, gazsimon, boyitishzavodlari, metallurgiya zavodlari, kimyosanoati, yoqilgʻi energiyasi.

Kirish. Mineral xomashyo ishlab chiqarish sohasida qo'llaniladigan foydali qazilmalarbo'lib, ular xalq xo'jaligida, ayniqsa sanoatda muhim o'rin tutadi. Minerallar ishlab chiqarish uchun xomashyoning deyarli 75 foizini beradi. Deyarli barcha transport turlari foydali qazilmalarni qayta ishlash jarayonidaolinganxomashyoda ishlaydi. Tasnifi: mineral kelib chiqishi xomashyo turlari va sinflari yer ostidanqazibolinadigan foydali qazilmalar mineral xomashyolar qatoriga kiradi, ular tarkibiga 200 dan ortiq minerallar kiradi, ular bir-biridan fizik shakli, tarkibi, qo'llanilishi vaboshqaxususiyatlari bilan farqlanadi. Mineral resurslarni tasniflashning yagona tizimi mavjud emas, ular foydalanishturlariva yig'ilish holati bo'yicha tasniflanadi.

Foydalanish turlari bo'yicha mineral resurslar:

yonuvchan (neft, gaz, ko'mir);

ruda (alyuminiy, mis, qalay);

metal bo'lmagan (asbest, grafit, marmar).

Mineral resurslar holatiga ko'ra turlicha bo'lishi mumkin va quyidagilarga bo'linadi:

suyuqlik (moy, mineral suv);

qattiq (tuz, ko'mir, marmar);

gazsimon (metan, geliy, yonuvchi gazlar).

Tabiiy mineral xomashyo.

Tabiiy mineral xomashyolarga tog' jinslari va minerallar kiradi, ulardanqurilishmateriallari va bog'lovchi moddalar (sement, gips, asbest) asosidagi xomashyolar olinadi.Issiqlik bilan ishlov berishdan so'ng mineral xomashyo shisha va keramika sanoatida q'llaniladi, shuningdek o'g'itlar va mineral bo'yoqlar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Texnogen mineral xomashyo Metall ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilar hamdarangliva qimmatbaho metallar bo'lgan tog'-kon, metallurgiya, kimyo sanoati korxonalarichiqindilari texnogen

mineral xomashyo hisoblanadi. Texnogen mineral xomashyo sanoatning ma'lum tarmoqlariga mansubligiga qarab guruhlarga bo'linadi.

Xomashyo mavjud:

Konchilik korxonalarini;

Boyitish zavodlari;

Metallurgiya zavodlari;

Kimyo sanoati;

yoqilg'i energiyasi.

Texnogen mineral xomashyo qurilishda (sement, beton ishlab chiqarishda), yo'l ishlarida (karerlarni to'ldirish, to'g'onlarni to'ldirish), mineral o'g'itlar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

Yonuvchan mineral xomashyo

Yonuvchan (yoqilg'i) foydali qazilmalari holatiga ko'ra suyuq (neft), qattiq (ko'mir, torf) va gazsimon (tabiiy va bog'langan gaz) ga bo'linadi.

Neft va gaz energiya va issiqlik manbai bo'lib xizmat qiladi: ular tufayli avtomobildvigatellari ishlaydi, xonalar isitiladi. Ko'mir ishlab chiqarishda ishlatiladigan asosiy energiya manbai hisoblanadi. Torf yoqilg'i sifatida va issiqlik izolyatsiyasi sifatida ishlatiladi. Yonuvchan minerallar minerallarning eng muhim turi hisoblanadi. Uning sharofati bilan ko'plab sanoat tarmoqlari yaratildi. Strategik foydali qazilmalar Strategik mineral xomashyo moddiy ishlab chiqarishning asosini tashkil etadi, biesamamlakatning iqtisodiy va mudofaa barqarorligini ta'minlaydi. Strategik mineral resurslar ro'yxati geosiyosiy vaziyat, tashqi iqtisodiy aloqalar vaboshqaholatlarga qarab o'zgarib turadi.

So'nggi yillarda, mamlakatimiz iqtisodiyotida aholining mineral resurslarga bo'lgan ehtiyoji sezilarli darajada oshgan. Shu jumladan, bizning ayniqsa isitish tizimiga bo'lgan ehtiyojimiz, ya'ni gaz va ko'mirga muhtojligimiz ortib bormoqda. Shunday ekan, biz bunday resurslardan oqilona foydalanishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.G. Isachenko, "Zamonaviy dunyoda geografiya". / 1998 yil
2. G.V. Stadnitskiy, A.I. Rodionov. "Ekologiy"

3. Moskvadagi atrof –muhit holati to‘g‘risidagi davlat hisoboti / 1992.
V.V.Plotnikov “Ekologik kimyoga kiris”, 1989 y